

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЧИ ЖЕНЩИН ЮЖНОЙ КОРЕИ ОТ 35 ДО 65 ЛЕТ ЧЕРЕЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Худайбердиева Светлана Владимировна

Ташкентский государственный университет востоковедения, Независимый
исследователь, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11088413>

Annotatsiya. *Ayollarning psixologik holatiga ta'sir qiluvchi ko'plab omillar mavjud. Ushbu omillardan biri Koreya Respublikasidagi demografik vaziyat bo'lib, hukumat tomonidan ushbu hodisaga qarshi kurash choralari qaramay, qiyinligicha qolmoqda. Tug'ilishning halokatli darajada pastligi, keksalar salmog'ining ortib borayotgani iqtisodiy va ijtimoiy sohalarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mamlakat tobora qimmatlashib borayotgan ishchi kuchiga tayanishi va shu bilan birga chet ellik muhojirlarni jalb qilishi kerak. Bundan tashqari, Qozog'iston Respublikasida farzandsiz oilalar, yolg'iz keksalar va rasmiy nikohga kirishdan bosh tortgan yoshlar sonining ko'payishi tufayli an'anaviy oila tuzilishining zaiflashishi bilan bog'liq keskinlik kuchaymoqda. Maqolada zamonaviy demografik vaziyat tahlili, unga olib kelgan psixologik shartlarni hisobga olgan holda taqdim etilgan. Ayollarning jamiyatdagi hayoti va rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatuvchi demografik siyosatni optimallashtirish bo'yicha davlat dasturlari va joriy usullari ham ko'rib chiqiladi. Tug'ilish darajasini oshirish va aholining tabiiy qisqarish sur'atlarini kamaytirishga qaratilgan hukumat strategiyasiga qaramasdan, qisqa muddatda sezilarli natijalarga erishish mumkin emas. Bolali oilalar uchun turli xil moliyaviy subsidiyalar asosiy qarama-qarshiliklarni hal qila olmaydi, ular uzoq muddatli homiladorlik va tug'ish ta'tillariga toqat qilmaydigan mehnat munosabatlari tizimida va ish haqining gender tengsizligida yotadi. Oqibatda koreys ayollarning farzandli bo'lganidan keyin ishga qaytishi qiyin. Chunki koreys ayollari 35-40 yoshda turmushga chiqadilar. Har bir ayol bilimli, yaxshi daromadga ega bo'lib, farzandining xavfsiz hayot kechirishini istaydi va shunday hayotni ta'minlash uchun ongli yoshda turmushga chiqadi. Bundan tashqari, ishlab chiqilgan qo'llab-quvvatlash choralari bolalarning ta'limi va uy-joy bilan bog'liq xarajatlarni qoplamaydi.*

Kalit so'zlar: *psixolingvistik tahlil, mehnat bozori, aholining qarishi, tug'ilish darajasi, demografik o'tish, ayollarning jamiyatdagi roli.*

Аннотация. *Очень много факторов влияющие на психологическое состояние женщин. Одним из таких факторов является демографическая ситуация в Республике Корея, которая остаётся сложной, несмотря на правительственные меры противодействия этому явлению. Катастрофически низкий уровень рождаемости и увеличение доли пожилых людей негативно влияют на экономическую и социальную сферы. Стране приходится опираться на всё более дорогостоящую рабочую силу и параллельно привлекать иностранных мигрантов. Кроме того, растёт напряжённость, связанная с ослаблением традиционного уклада семьи в РК, обусловленная ростом числа бездетных семей, одиноких стариков и молодых людей, отказывающихся от вступления в официальный брак. В статье представлен анализ современной демографической ситуации с учётом приведших к ней психологических предпосылок. Также рассматриваются государственные программы И актуальные методы оптимизации демографической политики, что очень сильно влияет на жизнь и развитие женщин в обществе. Несмотря на государственную стратегию, направленную на рост рождаемости и снижение темпов естественной убыли населения, в краткосрочной перспективе добиться существенных результатов не представляется возможным. Разного рода финансовые дотации семьям с*

детьми не решают основных противоречий, которые заключаются в укоренившейся системе трудовых отношений, не терпящей длительного декретного отпуска, и гендерном неравенстве в заработных платах. В итоге, кореянкам сложно вернуться к трудовой деятельности после рождения детей. Потому что женщины Кореи выходят замуж в возрасте 35-40 лет. Каждая женщина имея образование и хороший заработок хочет иметь обеспеченную жизнь для своего ребенка, и для того что бы обеспечить такую жизнь она выходит замуж в осознанном возрасте. Более того, разработанные меры поддержки не покрывают расходов, связанных с образованием детей и решением жилищных вопросов.

Ключевые слова: психолингвистический анализ, рынок рабочей силы, старение населения, уровень рождаемости, демографический переход, роль женщины в обществе.

Abstract. *There are many factors affecting the psychological condition of women. One of such factors is the demographic situation in the Republic of Korea, which remains difficult despite government measures to counter this phenomenon. The disastrous low birth rate and the increase in the proportion of older people negatively affect the economic and social spheres. The country has to rely on increasingly expensive labor and at the same time attract foreign migrants. In addition, the tension associated with the weakening of the traditional way of the family in Kazakhstan is increasing due to the growth of the number of childless families, lonely old people and young people refusing to marry. The article presents an analysis of the modern demographic situation taking into account the psychological prerequisites that led to it. Also considered are the state programs and current methods of optimization of demographic policy, which has a very strong impact on the life and development of women in society. Despite the state strategy aimed at increasing fertility and decreasing the rate of natural decline of the population, it is not possible to achieve significant results in the short term. Different kinds of financial subsidies to families with children do not address the main contradictions that lie in a well-established system of employment relations that does not tolerate long-term maternity leave and gender inequality in wages. As a result, it is difficult for Koreans to return to work after the birth of children. Because Korean women get married at the age of 35-40 years. Every woman having an education and a good salary and she wants to have a secure life for her child, and in order to ensure such a life she marries at a conscious age. Moreover, the developed support measures do not cover the costs associated with the education of children and the solution of housing issues.*

Keywords: *psycholinguistic analysis, labor market, ageing population, birth rate, demographic transition, role of women in society.*

Введение. Новой администрации во главе с президентом Юн Сок Ёлем от предшественников достался ворох нерешённых острых вопросов, в том числе связанных с демографической ситуацией. Сокращение численности населения РК, вызванное катастрофически низким уровнем рождаемости, вкупе со старением населения не предвещает радужного будущего стране. Анализируя демографическую ситуацию в Южной Корее, следует констатировать, что значительный темп естественного прироста населения, составлявший примерно 3% в 1960-х гг., был обусловлен высокой рождаемостью, которая в 1955-1960 гг. равнялась примерно 42,4 промилле, и быстро снижающейся смертностью. Для сравнения, в 1948 г. смертность составляла 35 промилле, а в 1960 г. 13 промилле. [Пак 2005].

Необходимо отметить, что Республика Корея начала 1960-х гг. в демографическом отношении представляла собой типичное государство «третьего мира», характеризующееся высокими показателями рождаемости и смертности, низкой продолжительностью жизни, многодетными, патриархальными семьями, с заметным преобладанием сельского населения над городским [Пак 2005]. Однако уже в конце 1960-х гг. ситуация в стране стала меняться: менее чем за три десятилетия не только экономические, и демографические показатели вплотную приблизились к типичным для промышленно развитых стран. Прирост населения, показатель которого превышал 2% вплоть до начала 1970-х гг., уже в 1985 г. составил 1,24%, в 2000-е гг. снизился до 0,6%, а в 2020 г. просто катастрофически упал до 0,08%.

Если переход в новую демографическую фазу в странах Запада начался на рубеже 1960-1970-х гг., то Южная Корея, хотя и вступила на этот путь на 20 лет позже, тем не менее быстро прошла все промежуточные стадии демографического перехода и стремительно приближается к депопуляции.

Основная часть. Рассмотрим ключевые аспекты, характеризующие роль женщины в обществе, которые практически полностью соответствуют ситуации, сложившейся в РК.

1. Рост среднего возраста заключения брака и материнства.
2. Увеличение интервалов между родами.
3. Расширение доли людей, никогда не вступавших в зарегистрированный брак и не имевших ни одного ребёнка.
4. Усиление роли рождаемости вне официального брака [Захаров].

Что касается первой характеристики, то, как отмечает в своей статье П.П. Эм, «всё большую популярность приобретает сожительство без оформления брака, что до первого демографического перехода было недопустимым с точки зрения общественных норм». По мнению исследователя, «подобное обстоятельство повлияло на рост среднего возраста вступления в первый брак» [Эм 2019]. Если в 1990 г. средний возраст заключения первого семейного союза у южнокорейских мужчин составлял 27,8 года, у женщин 24,8 года, то в 2010 г. он поднялся до 31,8 года у мужчин и до 28,9 года у женщин, а в 2018 г. до 33,15 и 30,4 года соответственно. Брак значительно «состарился», параллельно с этим за последние три года в южнокорейском обществе произошло самое значительное снижение уровня брачности [Seung Hyun Seo 2019]. Увеличился и средний возраст рождения ребёнка, который в 2021 г. составил 33,4 года (рост на 0,2% по сравнению с 2020 г.), причём растёт доля женщин, впервые ставших матерями после 35 лет (36% от всех рожениц в 2021 г.). Это значит, что среднестатистическая женщина становится матерью в возрасте от 36-40 лет. В то же время всё большее число молодых людей отказывается от женитьбы и замужества, многие не планируют обзаводиться наследниками, даже находясь в законном браке. Это говорит о том что женщина имея хорошо оплачиваемую работу не хочет лишать себя карьерного роста, когда она станет матерью и будет заниматься воспитанием ребенка.

В Южной Корее, известной большими семьями, распространение бездетных браков отражает глубокие преобразования в обществе. Тех, кто не желает иметь детей и вступать в брак, в РК называют представителями «поколения сампо» [Seung Hyun Seo 2019]. Что касается пункта 4 (повышение рождаемости вне брака), то в 2019 г. 2,3% маленьких корейцев появились на свет вне брака, что является самым высоким показателем за историю Южной Кореи, но самым низким - среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом которой она является. По нашему мнению,

достаточно скромное зафиксированное число рождений вне брака связано с тем, что в Республике закон распространяется только на официально оформленные союзы, то есть не включает в себя понятие гражданского (неоформленного брака) [Куенг 2021].

Согласно данным, опубликованным ООН в докладе «Мировые демографические прогнозы народонаселения мира» за 2022 г., ожидается, что к 2024 г. Южная Корея достигнет пика численности населения 51,35 млн чел., после чего показатель будет неуклонно снижаться. Отметим, что сокращение темпов прироста населения РК в значительной степени обусловлено быстрым снижением рождаемости, уровень которой упал с 9,4 промилле в 2011 г. до 5,1 промилле в 2021 г. В 2021 г. на свет появилось всего 260 600 детей, причём по коэффициенту суммарной рождаемости (число детей на одну женщину), который составил в 2021 г. 0,81 где Южная Корея заняла последнее место в мире (табл.)¹. При этом количество умерших в 2021 г. составило 317 800 чел., превысив число родившихся более чем на 57 000 чел.

Чрезвычайно низкий уровень рождаемости в Южной Корее дополняется быстрым старением населения: по оценкам ООН, к 2050 г. по доле пожилых людей РК займёт первое место среди стран мира, а к 2065 г. почти половина населения Южной Кореи преодолет возрастной порог в 65 лет.

Таблица. Показатели рождаемости в РК с 2011 г. по 2021 г.

Показатели	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Количество рождённых детей (тыс. чел.)	471,3	484,6	436,5	435,4	438,4	406,2	357,8	326,8	302,7	272,3	260,6
Общий коэффициент рождаемости (промилле)	9,4	9,6	8,6	8,6	8,6	7,9	7,0	6,4	5,9	5,3	5,1
Коэффициент суммарной рождаемости	1,24	1,3	1,19	1,21	1,24	1,17	1,05	0,98	0,92	0,84	0,81

Национальная программа планирования семьи, принятая в 1962 г., направлена на сокращение ежегодного темпа роста населения и общего коэффициента рождаемости. В частности, южнокорейское правительство решило запустить кампанию, которая пропагандировала бы идею рождения в семье не более двух детей. Стратегия была успешно реализована, но когда правительство достигло цели, перестало вмешиваться в жизнь граждан и контролировать рождаемость, последняя, тем не менее, продолжала падать [Набиева 2020]. Если до 1980-х гг. государственные программы направлялись на её сокращение, то начиная с 1990-х гг. все силы были брошены на подъём рождаемости хотя бы до уровня простого воспроизводства. С этой целью в 1994 г. правительство РК создало Комитет по обсуждению демографической политики, а в 2004 г. был учреждён Президентский комитет по проблемам старения, который отвечает за разработку политики в области демографии. Кроме того, правительством РК в 2005 г. был принят «Основной

¹ Источник: Birth Statistics in 2021. Korean Statistical Information Office. URL: <http://kostat.go.kr/portal/eng/pressReleases/1/index.board?bmode=read&aSeq=420358> (accessed: 16.09.2022).

закон о низкой рождаемости и старении населения» и инициирован Первый пятилетний план по борьбе с вызовами, связанными с низкой фертильностью и старением населения (2006-2010). Таким образом, демографический курс, которому следует РК с 1962 г., может быть разделён на три этапа: 1962-1996 г. - антинаталистическая политика; 1996-2004 гг. стратегия, нацеленная на увеличение рождаемости параллельно с ростом благосостояния и качества жизни населения; 2004 г. - н.в. - пронаталистская политика и поддержка стареющего населения [Nam-Hoon Cho].

С 2006 г. по 2020 г. правительство реализовало три базовых демографических плана, однако, несмотря на все усилия, добиться намеченных целей не удалось. Более того, ситуация настолько ухудшилась, что РК была вынуждена импортировать не только рабочую силу, но и приглашать из-за рубежа женщин для ликвидации гендерного дисбаланса в структуре населения.

Чтобы переломить негативную демографическую ситуацию, правительство сформировало Четвёртый базовый план в 2021 г., который демонстрирует смену парадигмы в демографической политике правительства по сравнению с предыдущими стратегиями. Документ даёт понять, что основное внимание будет уделяться структурным изменениям на индивидуальном, семейном, региональном и социальном уровнях. Ключевые стратегии предусматривают создание гендерно равных условий труда, чтобы представители обоих полов могли планировать стабильную карьеру, а также совершенствование существующей политики отпусков по беременности и родам. Параллельно правительство РК выделило 196 трлн вон (179 млрд долл.) до 2025 г. на повышение уровня рождаемости. С 2022 г. страна предоставляет семьям единовременное пособие в 2 млн вон (1800 долл.) на каждого новорождённого, кроме того, в течение первого года жизни малыша его семья будет получать пособие в размере 300 000 вон (270 долл.) в месяц, которое будет увеличено до 500 000 вон (450 долл.) в 2025 г.*

Кроме того, если родители младенца до года берут трёхмесячный отпуск по уходу за ним, то в этот период и маме, и папе ежемесячно будет начисляться зарплата до 3 млн вон в месяц (2700 долл.). Если прежние меры предусматривали оплату высшего образования одному ребёнку из малообеспеченной семьи с тремя детьми, то теперь эта субсидия распространяется и на семьи с двумя детьми. Помимо этого, семьям будут выдавать ваучер на оплату медицинских расходов во время беременности на сумму в 1 млн вон (900 долл.). Параллельно с этими мерами правительство планирует создавать по 550 государственных детских садов в год.

Все эти инициативы коррелируют с тем, что заявлял во время своей предвыборной кампании новый президент РК Юн Сок Ёль, который также обещал расширить спектр мер и услуг в области лечения бесплодия, перинатальных и акушерских осложнений, а также увеличить период отпуска по уходу за ребёнком, в том числе для отцов с нынешних 10 до 20 дней. Чтобы облегчить бремя воспитания, Юн пообещал ввести государственную систему нянь для маленьких детей и учащихся начальной школы. Назвав снижение рождаемости национальным «бедствием», президент планирует резко увеличить денежные выплаты молодым родителям.

Однако, как и в других развитых странах с крайне низкой рождаемостью, южнокорейские политики сталкиваются с проблемой: временные субсидии вряд ли могут избавить людей от опасений по поводу многолетних затрат на детей.

Еще одна их главных проблем в РК это жилищный вопрос. Жилищная проблема в РК стоит как никогда остро: в сентябре 2021 г. цены на недвижимость росли самыми высокими темпами за последние 14 лет и 9 месяцев, а правительству пока не удаётся стабилизировать эту динамику. Согласно данным, опубликованным 4 октября Kookmin Bank, в среднем по стране цены на жильё выросли на 1,52% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с декабря 2006 г. Что касается цен на недвижимость в Сеуле, то в сентябре они продемонстрировали подъём на 1,52%. Отмечается, что в конце 2021 г. средняя цена за квартиру площадью 84 кв. м в Сеуле превысила 1 млрд вон (900 тыс. долл.)

К тому же остаётся сложной ситуация с гендерным неравенством в заработной плате. Согласно отчёту ОЭСР (2021), женщины, работающие в Южной Корее, получают всего 69% от средней заработной платы мужчин. Такой гендерный разрыв является самым высоким среди всех стран ОЭСР.

Усугубляет положение и тот факт, что только 48,7% всех работающих женщин оформлены как штатные сотрудники, а остальные являются нерегулярными работниками, занятость которых характеризуется более низкой заработной платой: в 2019 г. примерно 1700 долл. против 3000 долл. средней заработной платы постоянного сотрудника. К тому же, находясь в сегменте нерегулярной занятости, женщины чаще сталкиваются с дискриминацией, социальной и правовой незащищённостью [Торотоева 2022].

Заключение. Поэтому, несмотря на политику государства, направленную на рост рождаемости и снижение темпов сокращения численности населения, в краткосрочной перспективе добиться существенных результатов не представляется возможным. Финансовые вливания и расширение пособий для семей с детьми не решают основных противоречий, заложенных в выстроенной годами системе трудовых отношений, не терпящей длительного декретного отпуска; в гендерном неравенстве при распределении заработной платы. Фактически после рождения детей корейки не возвращаются на рабочее место. Более того, разработанные меры поддержки не покрывают существенную долю расходов, связанных с образованием детей и решением жилищных вопросов. В миграционной сфере РК будет продолжать сталкиваться с постоянными вызовами, связанными с экспансией нелегальной миграции и проблемами адаптации детей, рождённых в мультикультурных семьях.

REFERENCES

1. Захаров С.В. Рождаемость в России: первый и второй демографический переход. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/konfer/konfer_08.html (дата обращения: 04.09.2022).
2. Набиева К.М. Проблемы демографии Южной Кореи в XXI веке // Кореистика в России: направление и развитие. 2020. Т. 1. No 1. С. 149.
3. Пак В.Г. Рынок труда и его роль в экономическом развитии Республики Корея: Дис. Канд. экон. наук: 08.00.14. Москва, 2005. 177 с. РГБ ОД, 61:05-8/3365.
4. Торотоева А.М. Социокультурные Детерминанты гендерного неравенства в южнокорейском обществе (на примере проблемы женской занятости) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. 2022. No 1. С. 141-150.

5. Самсонова В.Г. О некоторых аспектах иммиграционной политики Республики Корея // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 9: Востоковедение и африканистика. 2022. No 3. С. 101-114. DOI: 10.31249/2022.03.07.
6. Эм П.П. Республика Корея. Второй демографический переход: особенности и результаты // Азия и Африка сегодня. 2019. No 1. С. 38-45. DOI: 10.31857/S032150750003342-8